

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

6 ЖИЛД, 3 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 6, НОМЕР 3

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 6, ISSUE 3

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ | INNOVATIONS IN ECONOMY

№3 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9491-2023-3>

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Гулямов Сайдахрар
Саидахмедович
академик

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Вохидова Мехри Хасановна
иқтисодиёт фанлари бўйича
фалсафа доктори

ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

08.00.01 - ИҚТИСОДИЁТ НАЗАРИЯСИ | ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ | ECONOMIC THEORY

Назаров Ш.Х. - и.ф.д.
Гафуров У.В. - и.ф.д., профессор
Мустафакулов Ш. И. - и.ф.д., доцент
Сайфуллаева М.
Маматкулов И.А.

Nanuli Khizanishvili - Doctor of Economic Sciences, Tbilisi Iv. Javakhishvili State University. Faculty of Economics
Екатерина Геннадьевна Господарик к.э.н., доцент, заведующая кафедрой аналитической экономики и эконометрики экономического факультета БГУ

08.00.02-МАКРОИҚТИСОДИЁТ | МАКРОЭКОНОМИКА | MACROECONOMICS

Салимов Б. Т. - и.ф.д., профессор,
Назаров Ш. Х. - и.ф.д.
Худойкулов С. К. - и.ф.н. доцент,
Валиев Б. - PhD.
Сафарова Н.Н.

Зубиташвили Тамар - доктор туристических наук, Телавский государственный университет, Грузия

08.00.07-МОЛИЯ. БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ. | ФИНАНСЫ. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ FINANCE. ACCOUNTING

Жиянова Н.Э. - и.ф.н., доц.

08.00.09-ЖАҲОН ИҚТИСОДИЁТИ | МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА | WORLD ECONOMY

Мурадова Х.М. - и.ф.д., профессор
Шарифхўжаев Ш.О. - и.ф.д.

Сардор Азам - и.ф.д.
Вохидова М.Х. - PhD.

08.00.10-ДЕМОГРАФИЯ. МЕҲНАТ ИҚТИСОДИЁТИ | ДЕМОГРАФИЯ. ЭКОНОМИКА ТРУДА DEMOGRAPHY. LABOR ECONOMICS. 08.00.13-МЕНЕЖМЕНТ | МЕНЕДЖМЕНТ | MANAGEMENT

Гулямов С.С. - академик
Умурзаков Б.Х. - и.ф.д., профессор,
Каршиев М.Э.

Маматкулов И.
Ғойипназаров С.Б. - PhD
Кадилова З.А. - PhD

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Бердиева Угулой Абдурахмановна ЎЗБЕКИСТАНДА СУҒУРТА ФАОЛИЯТИНИ РАҚАМЛАШТИРИШ ВА ИННОВАЦИОН СУҒУРТА МАҲСУЛОТЛАРИНИ ЖОРИЙ ҚИЛИШ.....	4
2. Shadieva Gulnora Mardievna, Qodirova M.N. MILLIY BREND TIZIMINI SHAKLLANTIRISH MOHIYATI VA KORXONALARDA BRENDING MEKANIZMINI AMALGA OSHIRISHNING DOLZARBLIGI.....	10
3. Mustafoyev Azimjon Farruxovich NOMODDIY AKTIVLAR AUDITINI OLIV BORISHNING AQSH TAJRIBASI.....	15
4. Хидиров Алимардон Дагарович МАМЛАКАТИМИЗДА ТУРИСТИК ДИСТЕНАЦИЯНИ ТЎҒРИ ТАШКИЛ ҚИЛИШНИНГ ТУРИЗМ РИВОЖИГА ТАЪСИРИ.....	19
5. Saidova Sitora MARKETING IN THE TOURISM INDUSTRY.....	24
6. Abdullaeva Shakhnoza Erkinovna, Turaev Temur Nazar ugli SOCIAL-ECONOMICAL FOUNDATIONS OF INTERNATIONAL TOURISM DEVELOPMENT IN CONDITIONS OF DIGITIZATION.....	31
7. Qurbonova Dilafruz Anvarjon qizi DIRECTIONS FOR THE IMPLEMENTATION OF THE ANALYSIS OF LABOR INDICATORS IN ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF THE DIGITAL ECONOMY.....	36
8. Bukharova Farida Mirkhalikovna, Tulibayeva Kamola Bakhrom kizi CHARACTERISTICS OF THE DEVELOPMENT OF THE FREE ECONOMIC ZONES OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE SHANGHAI COOPERATION ORGANIZATION...	43
9. Rustamova Shahnoza Omonovna CULTURAL VALUES AS A FACTOR DETERMINING THE PENSION SYSTEM OF UZBEKISTAN.....	49
10. Yılmaz Ulvi UZUN, Hakan KAYA DETERMINANTS OF ECONOMIC GROWTH: THE CASE OF KAZAKHSTAN.....	57
11. Bukharova Farida Mirkhalikovna, Arifjonov Gulomjon Torajonovich, Nasirova Fatimakhan Faizulla kizi DEVELOPMENT STAGES AND SOCIAL CHARACTERISTICS OF THE GREEN ECONOMY OF THE USA AND ENGLAND.....	69
12. Ernazarov Alisher Ergashevich, Abrorov Jakhongirkhan THE ISSUE OF INFORMATION SECURITY IN THE ERA OF GLOBALIZATION AND FORMATION OF A CULTURE OF USING SOCIAL NETWORKS BY STUDENTS.....	75

Mustafojev Azimjon Farruxovich
Samarqand iqtisodiyot va servis instituti

NOMODDIY AKTIVLAR AUDITINI OLIB BORISHNING AQSH TAJRIBASI

For citation: Mustafojev Azimjon Farrukhovich. US EXPERIENCE IN CONDUCTING INTANGIBLE ASSET AUDITS. Journal of innovations in economy. 2023. Vol. 6, Issue 3. pp.15-18

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10508921>

ANNOTATSIYA

Ushbu ilmiy maqolada nomoddiy aktivlar auditini olib borishning AQSh tajribasi keltirilgan bo'lib, unda nomoddiy aktivlar auditini yuritishning normative-huquqiy asoslari, nomoddiy aktivlar auditini tashkil etishning bosqichlari hamda muammolari yoritilgan.

Kalit so'zlar: nomoddiy aktivlar audit, xalqaro standartlar, Amerika Audit Standartlari, Amerika Qo'shma Shtatlarining Audit Qonuni, audit xulosasi.

Mustafojev Azimjon Farrukhovich
Samarkand Institute of Economics and Service

US EXPERIENCE IN CONDUCTING INTANGIBLE ASSET AUDITS

ABSTRACT

This scientific article presents the US experience of conducting an audit of intangible assets, which describes the normative and legal basis of conducting an audit of intangible assets, the stages and problems of organizing an audit of intangible assets.

Key words: audit of intangible assets, international standards, American Auditing Standards, Auditing Law of the United States of America, audit conclusion.

Мустафоев Азимжон Фаррухович
Самаркандский институт экономики и сервиса

ОПЫТ США В ПРОВЕДЕНИИ АУДИТА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

АННОТАЦИЯ

В данной научной статье представлен опыт проведения аудита нематериальных активов США, в котором описаны нормативно-правовые основы проведения аудита нематериальных активов, этапы и проблемы организации аудита нематериальных активов.

Ключевые слова: аудит нематериальных активов, международные стандарты, американские стандарты аудита, Закон США об аудите, аудиторское заключение.

Kirish

Nomoddiy aktivlar auditini tadqiq etishning zaruriyati bir nechta muhim omillar bilan izohlanadi:

Moliyaviy xavfsizlik: Moliyaviy xavfsizlik korporativ tashkilotlar va boshqa tashkilotlar uchun katta muhimiyatga ega. Nomoddiy aktivlar audit, moliyaviy xavfsizlikni ta'minlash uchun qo'llaniladi. Audit jarayonlarida xavfsizlikni baholash va moliyaviy operatsiyalarni tekshirishga yordam beradi, bu esa tashkilotlarning xavfsizlik risklarini tahlil qilish imkonini beradi.

Hisobotlar: Moliyaviy hisobotlar, tashkilotlar uchun ma'lumotlarining aniqlik va ochiqlikni ta'minlash uchun muhimdir. Nomoddiy aktivlar audit, hisob-kitob va hisobotlarni to'liqroq tekshirish, to'g'ridan-to'g'ri olib borishga yordam beradi.

Kredit sohasi uchun: Banklar va kredit tashkilotlari kredit berish jarayonida tashkilotlarning auditlarini talab qilishadi, shuning uchun bu tashkilotlar nomoddiy aktivlar auditini amalga oshirishlari uchun qonunlar va talablar qo'yishadi.

Xalqaro talablar: Xalqaro korxonalar va tashkilotlar bir qator moliyaviy standartlarni qabul qiladilar va ularga rioya etish uchun nomoddiy aktivlar auditini qo'llashadi. Shu sababli, bu tashkilotlar xalqaro auditorlar va auditorlik firmalari bilan ishlaydilar.

Nomoddiy aktivlar auditini tadqiq etish, tashkilotlar uchun moliyaviy xavfsizlik va ochiqlikni ta'minlashda katta muhimiyatga ega bo'ladi. Bu audit, moliyaviy operatsiyalarni boshqarishda va adolatli hisob-kitob qilishda yordam beradi.

Mavzuning o'rganilganlik darajasi

Xalqaro standartlarda nomoddiy aktivlar auditining muhim mavzulari va ilmiy tadqiqotlar ko'plab mavzularda o'zgartirib borilgan. Quyidagi muhim mavzular va ularning ilmiy tadqiqotchilari ba'zi mualliflari bilan birlikda keltirilgan:

Lisa Koonce, Jay Thibodeau, Jeffrey Cohen "The Effect of Providing Nonfinancial Information on Investors' Assessment of Financial Reporting Fraud Risk" (The Accounting Review) nomli maqolasida moliyaviy auditning xavfsizligini ta'minlash va korporativ boshqarish tizimiga ta'siri haqida empiric tadqiqotlar olib borgan [1].

Arnold Wright, Karla Johnstone, Steven Glover ning "The Nature of Auditing: An Examination of the Audit Industry's Historical Statements" (Accounting, Organizations and Society) maqolasida audit sohasining xususiyatlari, tarixan shakllanish jarayonlari keltiriladi [2].

Roger Simnett, Arnold Wright, Sridhar Ramamoorti ning "The Internationalisation of Auditing Standards" (Accounting and Finance) maqolasida xalqaro standartlarda nomoddiy aktivlar auditining moliyaviy auditni bajarishdagi ta'siri tadqiq etiladi [3].

W. Robert Knechel, Ann Vanstraelen, Marleen Willekens esa xalqaro auditorlar tomonidan moliyaviy auditni bajarishning davlatlar va korporativ auditorlik firmalari tomonidan o'rganilgan tadqiqotlari yoritiladi [4].

Timothy Fogarty, Mark W. Nelson esa xalqaro standartlarda nomoddiy aktivlar auditning ta'lim va o'qitish metodlarini va uning o'zgarishi bilan bog'liqlikni o'rganadi [5].

Miklos A. Vasarhelyi, Alexander Kogan, Joseph V. Carcello tadqiqotida auditda raqamli texnologiyalardan foydalanish, ma'lumotlar analizi va avtomatlashtirilgan jarayonlar orqali qanday o'zgarishlarga olib kelishi o'rganiladi [6].

Tahlil va natijalar

Amerika Qo'shma Shtatlarida (AQSh) nomoddiy aktivlar auditini olib borish tartibi moliyaviy auditni amalga oshirish uchun muayyan qoidalar va protsesslarni o'z ichiga oladi. Nomoddiy aktivlar auditining olib borish tartibi quyidagicha bo'ladi:

Auditor tanlash: Tashkilot nomoddiy aktivlar auditini bajarish uchun AQSh ning tartibga solingan auditorlik firmasini tanlashi kerak. Auditni amalga oshirish uchun talablar, korxonalar xususiyatlari va to'lovlar bo'yicha muzokaralar olib boriladi.

Auditning yo'nalishi: Tashkilot va auditorlik firma o'rtasida auditning moliyaviy mazmuni, yo'nalishi (masalan, texnika, ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish) haqida muzokara qilib, auditni amalga oshirishda foydali bo'lgan standartlarni aniqlashadi.

Audit tartibi va uni rejalashtirish: Auditni amalga oshirish jarayoni va audit dasturini yaratishning joriy davri (masalan, yillik, kvartal) uchun yo'nalishi bilan bir qatorda tartibga solingan dastur yaratiladi. Bu dasturda auditni bajarish jarayonlari, qanday tekshirishlar qilinadiganligi, qaysi moliyaviy ko'rsatkichlar tekshiriladiganligi va boshqa tafsilotlar ko'rsatiladi.

Auditni bajarish: Auditni amalga oshirish davrida auditorlar tashkilotni tekshirish uchun moliyaviy ma'lumotlarni o'rganish, hisob-kitob va hisobotlarni tekshirish, korxonada ichidagi qo'llanmalar va hujjatlarni sinash va boshqa auditning asosiy qadriyatlarini amalga oshiriladi.

Aniq hisobotlarni tuzish va taqdim etish: Auditni tugatgandan so'ng, auditorlar audit natijalarini o'rganish va korxonada rahbariyatiga ma'lumotlarni taklif etish uchun moliyaviy hisobot tayyorlaydi. Audit natijalari uchun auditorning taxminan berishi yoki izohlari ham shu qatorda keltiriladi [7].

Korxonada hisoboti va tafsilotlar: Audit natijalari bilan tanishilgandan so'ng, korxonada hisobotni qabul qiladi va shu joriy davrgacha auditning tafsilotlarini qo'shadi. Hisobotda korxonada moliyaviy holati, audit natijalari, ko'rsatkichlar taqdim etiladi.

Korxonada sertifikatini va auditning tugashi: Audit jarayoni tugatgandan so'ng, auditorlar AQShda mavjud standartlarni bajarib chiqib, audit ma'lumotlarini tasdiqlash sertifikatini taqdim etadi. Bu sertifikat hisobotda berilgan natijalarni tasdiqlash uchun ishlatiladi.

Audit natijalarini saqlash va ko'rib chiqish: Audit natijalarini saqlash uchun sertifikatlar, ma'lumotlar va boshqa audit jarayonlarini saqlash jarayonlari ishga tushiriladi.

Nomoddiy aktivlar audit AQShda korxonalariga moliyaviy xavfsizlik va hisobot beringanlikni ta'minlash uchun qo'llaniladi. Bu jarayonlarni yaxshi bajarish, korxonalarini moliyaviy isloh qilishda yordam beradi.

Amerika Qo'shma Shtatlarida nomoddiy aktivlar auditini olib borishni tartibga solishdagi normativ-huquqiy asoslar, maslahatlar, standartlar va qonunlar bilan ta'minlangan. AQShda nomoddiy aktivlar auditining asosiy normativ-huquqiy asoslari quyidagilardir:

Amerika Audit Standartlari (Generally Accepted Auditing Standards, GAAS): AQShda nomoddiy aktivlar auditini olib borishni bajarish uchun eng asosiy qo'llanma Amerika Audit Standartlari (GAAS) hisoblanadi. Bu standartlar AQShning moliyaviy audit tizimining qo'lda tutingan tizimi bo'lib, auditorlar uchun amaliy qo'llanmalar ko'rsatadi.

Amerika Qo'shma Shtatlarining Audit Qonuni (Sarbanes-Oxley Act): 2002 yilidagi Sarbanes-Oxley Act, AQShda korporativ korxonalarining moliyaviy hisobotlash va auditni mustahkamlash uchun qo'llanuvchilar uchun muhim normativ-huquqiy hujjatdir. Ushbu qonun korxonalarda audit xavfsizligini ta'minlash, hisobot berishning ochiqlik va to'liqroq to'g'risida mas'uliyatni oshirishni maqsad qiladi.

Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB): AQShda moliyaviy auditning qo'llab-quvvatlanishi uchun Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) tashkil etilgan. Bu to'lov jarayonlarini nazorat qiladi va auditorlik firmalari uchun qonunlar va standartlar yaratadi [8].

International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB): Xalqaro moliyaviy audit standartlarini qo'llab-quvvatlash uchun AQShda IAASB standartlari amalga oshiriladi. Ushbu standartlar AQShda xalqaro korporativ tashkilotlar va auditorlik firmalari tomonidan qo'llaniladi.

Moliyaviy muddatlar: AQShda korporativ tashkilotlar moliyaviy hisobotlarni o'z vaqtida taqdim qilishlari lozim. AQShda auditorlar hisobotlarni to'g'ri vaqtida tayyorlash uchun normativ va huquqiy muddatlar bilan ta'minlangan.

AQShda nomoddiy aktivlar auditini olib borishdagi normativ-huquqiy asoslar AQShning moliyaviy audit va korporativ moliyaviy ishlar sohasidagi standartlarini va amaliyotni ta'minlashda juda muhimdir. Bu qoidalar va standartlar korxonalarini moliyaviy xavfsizlikni ta'minlash, hisobotlashni ochiqlik va ochiqlik bilan amalga oshirishda yordam beradi.

Xulosalar

Amerika Qo'shma Shtatlarida nomoddiy aktivlar auditini olib borishda turli muammolar va kamchiliklar mavjud bo'lishi mumkin. Bu muammolar quyidagilarni o'z ichiga olishi mumkin:

Auditning xalqaro tartibi: Nomoddiy aktivlar auditi AQShda xalqaro tartibda amalga oshirilishi mumkin bo'lgani sababli, auditorlar xalqaro standartlarga va yuridik tartibga rioya etishlari kerak. Shu bilan birga, AQShda nomoddiy aktivlar auditini bajaradigan auditorlar xalqaro korporativ tashkilotlar va auditorlik firmalari bilan ishlashlari lozim.

Qo'llab-quvvatlovchi qonunlar va standartlar: AQShda nomoddiy aktivlar auditini olib borishni o'z ichiga olgan qonunlar va standartlar yuqori darajada murakkab bo'lishi mumkin. Bu qonunlar va standartlar bilan ishlash auditorlar uchun katta mas'uliyatni o'z ichiga oladi va qonunlarni buzish riski mavjud.

Auditni bajarish jarayoni: Nomoddiy aktivlar auditining bajarilishi qiyin va vaqt talab qiladi. Auditorlar, auditorlik firmalari va korporativ tashkilotlar bu jarayonni bajarish uchun katta resurslarni sarflashlari kerak.

Hisobot berish masalalari: Nomoddiy aktivlar audit natijalarini hisobot qilish va bu hisobotlarni moliyaviy hisobotda tasdiqlash va sertifikat berish o'rtasidagi masalalar muhimdir.

Tekshirish uchun muddatlar: AQShda korporativ tashkilotlar moliyaviy hisobotlarni muddati ichida taqdim qilishlari lozim. Auditorlar va auditorlik firmalari bu muddatlarni ko'rib chiqish, hisobotlar tayyorlash va tekshirish uchun vaqtni yaxshi boshqarishlari kerak.

Korxonaxavfsizligi: AQShda korporativ tashkilotlar nomoddiy aktivlar auditiga qarshi chora-tadbirlarni olib borishlari va moliyaviy xavfsizliklarini ta'minlashlari lozim. Shu sababli korxonaxavfsizligi va auditorlar o'rtasidagi aloqa va ishbilarmonlik muhimdir.

AQShda nomoddiy aktivlar auditini olib borish turli muammolar bilan bog'liq bo'lishi mumkin, lekin moliyaviy auditning eng so'nggi qonunlarini va standartlarini kuzatish, ilmiy ko'nikmalardan foydalanish va moliyaviy mutaxassislar bilan ishlash ko'pgina muammolarning oldini olishi mumkin.

Иқтибослар/Сноски/References

1. Cohen, Jeffrey & Krishnamoorthy, Ganesh & Wright, Arnold. (2000). Evidence on the Effect of Financial and Nonfinancial Trends on Analytical Review. *Auditing-a Journal of Practice & Theory - AUDITING-J PRACT THEOR*. 19. 27-48. 10.2308/aud.2000.19.1.27.
2. Bedard, Jean & Johnstone, Karla. (2006). Earnings Manipulation Risk, Corporate Governance Risk, and Auditors' Planning and Pricing Decisions. *The Accounting Review*. 79. 10.2308/accr.2004.79.2.277.
3. Mohammad Abdolmohammadi, Roger Simnett, Jay C. Thibodeau, Arnold M. Wright; Sell-Side Analysts' Reports and the Current External Reporting Model. *Accounting Horizons* 1 December 2006; 20 (4): 375–389. <https://doi.org/10.2308/acch.2006.20.4.375>
4. Dekeyser, Simon & Gaeremynck, Ann & Knechel, W. & Willekens, Marleen. (2019). Multimarket Contact and Mutual Forbearance in Audit Markets. *SSRN Electronic Journal*. 10.2139/ssrn.3459150.
5. Fogarty, Timothy & Jonas, Gregory. (2017). Is Accounting an Applied Discipline? An Institutional Theory Assessment of Its Labor Market. *SSRN Electronic Journal*. 10.2139/ssrn.2972172.
6. Esam Mohammed A. Alsayani, Mohamad Naimi Mohamad Nor, Ebrahim Mohammed Al-Matari Audit committee's chairman characteristics and auditor choice: an empirical evidence from Malaysia ACE market, *Cogent Business & Management* 10, no.11 (Jan 2023).<https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2156086>
7. Accounting and Auditing Regulatory Structure: U.S. and International. <https://www.everycrsreport.com/reports/R44894.html>
8. <https://www.gao.gov/about/what-gao-does/audit-role>

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

6 ЖИЛД, 3 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 6, НОМЕР 3

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 6, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000